

école
normale
supérieure
paris – saclay

université
PARIS-SACLAY

2023_2024

KIT LUMIÈRE

FASCICULE À DESTINATION DES
ENSEIGNANTS
PRIMAIRE/COLLÈGE

O.BOTTERO E.LOSTUZZO A.CAMPANA C.ANDRÉ M.GILLET

COMPOSITION DU KIT

Prix : environ 30€

TU AS BESOIN DE :

- 1 LAMPE UV À 405NM OU LAMPE VIOLETTE SUR STYLO ENCRE INVISIBLE
- 2 POTS EN VERRE DE YAOURT PAR EXEMPLE
- 1 POT DE CURCUMA EN POUDRE (45G)
- 1 BOUTEILLE DE SCHWEPPE[®] TONIC (50 CL)
- 1 BOUTEILLE D'HUILE D'OLIVE EXTRA VIERGE PUGET[®] BIO EXTRAITE À FROID (50 ML)
- 1 SURLIGNEUR JAUNE TYPE STABILO[®]
- 1 BOUTEILLE D'ALCOOL 90% OU 70%
- 1 PAQUET DE BONBONS JAUNES (HARIBO[®] PEACHES OU TOUT TYPE DE BONBONS JAUNES AVEC COLORANT E100 OU CURCUMINE)
- 5 BRACELETS FLUORESCENTS
- 5 ÉTOILES PHOSPHORESCENTES
- 2 FEUILLES BLANCHES
- BOUT DE TISSU BLANC D'UN T-SHIRT BLANC

PROPOSITION D'ANIMATION

Répartir les enfants en petits groupes (7 maximum)
Se munir d'un kit par groupe

01

Réaliser les expériences de fluorescence dans l'ordre indiqué dans ce fascicule et proposer aux enfants de refaire l'expérience

Faire une pause et expliquer succinctement le phénomène qu'ils viennent d'observer.

02

Continuer avec l'expérience sur la phosphorescence : ici les enfants découvrent par eux-mêmes le phénomène en réalisant l'expérience

Faire une pause et expliquer succinctement le phénomène qu'ils viennent d'observer.
Donner éventuellement une récompense pour les expériences réalisées

03

Finir par l'expérience de chimiluminescence : ici les enfants découvrent par eux-mêmes le phénomène en réalisant l'expérience

ANIMATION DE LA SÉANCE

Toutes les expériences sont également disponibles sous forme de vidéo ici, l'atelier peut être fait à distance en regardant les différentes vidéos dans l'ordre indiqué dans ce fascicule :
<https://view.genially.com/6570710f48e9e500143c74e3/interactive-image-image-interactive>

01

LA FLUORESCENCE

La fluorescence

Explication du phénomène

Une molécule peut se trouver dans différents états modélisés par des configurations électroniques différentes.

Une configuration électronique étant une occupation des niveaux énergétiques de la molécule.

On considère la molécule dans son état électronique fondamental (notée S) au départ, c'est-à-dire une configuration où les électrons occupent les états de plus basses énergies.

Une transition électronique est un changement d'état électronique, passant de l'état fondamental à un état excité (notée S') (où cette fois les électrons peuplent des niveaux plus hauts en énergie).

Il existe ainsi une différence d'énergie notée ΔE entre S et S' (Figure 1). Dès lors, si on irradie la molécule avec un photon d'une énergie ΔE , il est possible de promouvoir un électron de S dans l'état électronique S'.

Figure 1 : schématisation du phénomène de fluorescence

Or, cet état n'est pas stable, la molécule cherche à revenir à son état fondamental, plus bas en énergie et ceci peut se faire à travers plusieurs processus dont la fluorescence.

Concernant la fluorescence, la molécule dans son état excité va d'abord perdre de l'énergie par vibration. Elle va ensuite perdre une quantité d'énergie $\Delta E'$ en faisant retourner l'électron dans l'état électronique S. Cette énergie est émise sous forme de photon lumineux.

L'énergie est donnée par la formule :

$$\Delta E = hc/\lambda$$

Comme $\Delta E' < \Delta E$, la longueur d'onde du photon émis λ' sera plus grande que celle du photon absorbé. Un photon absorbé dans l'UV va engendrer la plupart du temps une fluorescence dans le visible.

La fluorescence

Caractérisation du phénomène

L'absorbance est une grandeur physique qui nous est donnée par la loi de Beer-Lambert :

$$A(\lambda) = \varepsilon(\lambda)lc$$

Elle caractérise la capacité d'une substance à absorber la lumière à une longueur d'onde donnée. Ainsi, pour une valeur de λ donnée si l'absorbance est élevée ceci indique que cette valeur de λ correspond à un ΔE entre deux niveaux d'énergie. Ce phénomène permet d'expliquer la couleur des différents objets qui nous entourent. Regardons la figure 2, si un composé absorbe à 450 nm alors il absorbe l'intégralité du bleu. On perçoit alors la couleur complémentaire du bleu, qui se trouve en face dans le cercle chromatique : le orange.

Figure 2 : Cercle chromatique [1]

On cherche alors des substances présentant des bandes d'absorbance dans l'UV. Néanmoins, il faut éviter des absorbances trop élevées. En effet, la molécule risquerait d'absorber sa propre fluorescence limitant l'émission de lumière.

La fluorescence

Caractérisation du phénomène

Il est possible de caractériser la fluorescence d'une substance grâce à un fluorimètre. On irradie une substance avec une longueur d'onde fixée et on observe la réponse du système (**Figure 3**).

Figure 3 : Exemple de spectre d'émission : Spectre d'émission du curcuma excité à 384 nm.

On remarque une bande à 550nm, on s'attend donc à une fluorescence jaune.

La fluorescence

Exemples

A – Les boissons toniques

Ce qui caractérise les boissons toniques, c'est la présence d'une molécule appelée la quinine. Dans le cadre de ce fascicule, nous avons décidé d'utiliser la boisson Schweppes® Tonic. En effet, comme on peut la voir sur la **Figure 4**, cette boisson est très fluorescente. On remarque une fluorescence dans le bleu. En effet, comme nous le montre le spectre de fluorescence que nous avons effectué **Figure 5**, il apparaît un pic à 460 nm. Or 460 nm correspond exactement à la couleur bleue.

Figure 4 : Boisson Tonic sous UV

Figure 5 : Spectre d'émission à 384nm

On peut potentiellement se demander pourquoi la quinine possède ce genre de propriétés et pas d'autres molécules plus communes. Une réponse possible réside dans la grande délocalisation électronique grâce à ses deux cycles réduisant la différence d'énergie entre l'état S et S l'amenant dans les UV.

Molécule de Quinine [2]

Protocole : Verser environ 30 mL de Schweppes Tonic® dans un pot de yaourt en verre et irradie le à l'aide d'une lampe UV dans le noir

La fluorescence

Exemples

B – L'huile d'olive

La substance donnant la couleur de l'huile d'olive extra vierge extraite à froid est la chlorophylle a. Elle permet la photosynthèse de nombreux organismes vivants comme certains végétaux dont fait partie l'olivier. Son spectre d'absorbance (**Figure 6**) présente deux pics, un dans le rouge et l'autre dans le bleu. Ceci explique la couleur verte de l'huile d'olive et plus généralement des végétaux

Figure 6 : Spectre d'absorbance de la chlorophylle dans du méthanol [3]

Le pic à 410 nm peut nous inciter à penser que l'huile d'olive est fluorescente. Nous l'avons vérifié avec une lampe UV et un spectre présentant un pic à 680 nm (rouge) **Figure 7 & 8**

La fluorescence

Exemples

B – L'huile d'olive

Figure 7 : l'huile d'olive sous UV

Figure 8 : Spectre d'émission de l'huile d'olive à 384 nm

Attention, il est à noter que toutes les huiles d'olive ne sont pas fluorescentes. Nous avons utilisé l'huile d'olive Puget[®] bio. Cependant, d'autres huiles d'olive ne sont pas fluorescentes. Plusieurs phénomènes pourraient l'expliquer mais ce n'était pas notre objet d'étude. Nous pouvons supposer que ces produits transformés possèdent de nombreux composés qui peuvent neutraliser la fluorescence de la chlorophylle voire absorber complètement les rayonnements de la fluorescence.

Une nouvelle fois, la grande délocalisation électronique pourrait expliquer le phénomène d'absorption dans les UV.

Protocole : Verser le contenu du flacon d'huile d'olive dans un pot de yaourt en verre et irradie le à l'aide d'une lampe UV dans le noir

Molécule de Chlorophylle A [4]

La fluorescence

Exemples

C-Le curcuma et les bonbons jaunes

i) Le curcuma

La molécule responsable de la fluorescence du curcuma est la curcumine :

Afin de mettre en évidence le phénomène de fluorescence, nous avons tenté de dissoudre le curcuma. Le solvant le plus efficace est l'éthanol. Lorsque nous illuminons la solution avec un laser UV, nous pouvons observer la fluorescence dans le jaune du curcuma. **(Figure 9)**. De plus, nous avons effectué le spectre de fluorescence du curcuma **(Figure 3)**.

Figure 9 : Fluorescence du curcuma dans l'éthanol

Protocole : Verser environ 30 mL d'éthanol dans un pot de yaourt en verre, verser le curcuma et irradie le à l'aide d'une lampe UV dans le noir

La fluorescence

Exemples

C-Le curcuma et les bonbons

ii) Les bonbons jaunes

De plus, de nombreux bonbons de couleur sont fluorescents.

En effet, la curcumine est utilisée comme colorant et nous avons émis l'hypothèse que cette substance était responsable de la fluorescence des bonbons. Les spectres confirment cette hypothèse.

Figure 11

Figure 11 : Spectres d'émission du bonbon crocodile jaune (à gauche) et du bonbon pêche (à droite) à une excitation à 405 nm

Protocole : Éclairer le bonbon à l'aide de la lampe UV dans le noir

La fluorescence

Exemples

D- Feuille de papier blanche et t-shirt blanc

Un azurant optique est une espèce chimique qui absorbe dans l'ultraviolet (entre 300 et 400 nm) et qui réémet ensuite l'énergie par fluorescence dans le visible entre 400 et 500 nm ce qui correspond aux couleurs bleu-violet et bleu-vert (**Figure 14**). On trouve ces azurants optiques dans le papier mais aussi dans les vêtements. En effet, ces derniers sont utilisés pour corriger la tendance naturelle de certains tissus à apparaître jaunâtre. Les agents azurants présents dans les vêtements n'existent pas de manière naturelle. Ce sont des molécules organiques synthétiques obtenues à partir d'espèces contenant des cycles aromatiques.

Figure 14 : Fluorescence d'une feuille blanche

**Protocole : Éclairer la
feuille blanche ou le t-
shirt à l'aide de la lampe
UV dans le noir**

La fluorescence

Exemples

E-Les surligneurs

Les surligneurs très souvent présents dans les trousseaux des étudiants sont également fluorescents. En particulier les jaunes. (**Figure 15**).

Figure 15 : Fluorescence de surligneurs

Dans les surligneurs jaunes, la molécule responsable de la fluorescence est le Basic Yellow 40

Molécule de Basic Yellow 40 [5]

Protocole :
Dessiner avec le surligneur
jaune sur une feuille
blanche et éclairer-la à
l'aide de la lampe UV dans
le noir

La fluorescence

Exemples

La fluorescéine possède un pic d'absorbance à 510 nm : elle absorbe dans le bleu, et un pic de fluorescence à 530 nm : elle fluoresce dans le vert fluo. Voici le spectre d'absorbance (en bleu) et de fluorescence (en rouge) excité à 494nm (**Figure 16**) [6].

Nous avons également effectué un spectre de fluorescence du surligneur de la Figure 15 excité à 390 nm et nous avons obtenu la **Figure 17**

Figure 17 : Fluorescence du surligneur jaune excité à 395 nm

02

LA

PHOSPHORESCENCE

La phosphorescence

Explication du phénomène

Reprenons nos transitions vues lors de la fluorescence. La différence avec la fluorescence réside dans la différence de temps pour libérer l'énergie. En effet, des transitions peuvent être interdites et donc nécessiter un temps plus grand. Ainsi, la phosphorescence se caractérise par une durée temporelle d'émission de lumière plus importante !

Exemple

Pour l'illustrer dans notre kit, nous avons utilisé des étoiles phosphorescentes
(Figure 20 et 21)

Figure 20 : Étoiles phosphorescentes

Figure 21: Spectre d'émission des étoiles autocollantes jaunes excitées à 384 nm

Protocole :
Irradiez une étoile à l'aide
de la lampe UV puis
arrêtez l'irradiation et
observez

03

LA

CHIMILUMINESCENCE

La chimiluminescence

Explication du phénomène

La chimiluminescence est un phénomène où de la lumière est produite à la suite d'une réaction chimique sans production significative de chaleur. Ce processus se produit lorsque des molécules réagissent et libèrent de l'énergie sous forme de lumière visible. Les mécanismes impliqués varient en fonction des réactions chimiques spécifiques, mais en général, cela implique l'excitation d'une molécule par une réaction chimique. Les électrons sont élevés à des niveaux d'énergie plus élevés, puis retournent à leur état fondamental en libérant de l'énergie sous forme de lumière. Les réactions peuvent impliquer des molécules organiques comme la luciférine dans le cas des lucioles, ou des réactifs chimiques spécifiques dans des applications synthétiques.

Exemple

Les bracelets lumineux

Un récipient flexible en plastique renforcé renferme un liquide composé d'un dérivé du diphényloxalate ainsi qu'un colorant fluorescent. À l'intérieur de ce tube, un second récipient plus étroit en verre fragile contient du peroxyde d'hydrogène. Il s'agit d'un composé chimique de formule H_2O_2 . Sa solution aqueuse est appelée eau oxygénée. En tordant le grand tube en plastique, le tube interne se brise, libérant le liquide qu'il renferme pour se mélanger au contenu du premier compartiment. Cette réaction chimique (**Figure 18**) entre les deux substances entraîne la production de lumière qui se propage sur toute la longueur du tube. La lumière émise provient de l'énergie stockée dans les liaisons chimiques des liquides initiaux. La réaction chimique libère progressivement cette énergie sous forme de lumière.

La chimiluminescence

Exemple

Les bracelets lumineux

Lorsqu'on brise le tube en verre, le dérivé du diphényloxyalate (1) entre en contact avec le peroxyde d'oxygène (2). Cette réaction oxyde le dérivé, produisant du phénol (3) et un composé instable appelé dioxétane dione (4). Pour se stabiliser, ce dernier se décompose en dioxyde de carbone, transmettant simultanément son excès d'énergie au colorant. Ce transfert d'énergie excédentaire amène le colorant à un état "excité", émettant de la lumière (sous forme d'un photon) pour retrouver son état normal [7].

Figure 18 : Réactions chimiques dans les bracelets chimiluminescents

Les bâtons lumineux offrent une variété de couleurs en fonction du colorant fluoluminescent inclus dans le mélange. La teinte de la lumière émise dépend exclusivement de la structure chimique spécifique du colorant, ce qui influence la longueur d'onde des photons émis et donc la couleur perçue. Voici quelques exemples de structures chimiques que l'on retrouve couramment dans ces colorants (Figure 19)[7].

La chimiluminescence

Exemple

Les bracelets lumineux

Figure 19 : Colorants présents dans les bracelets

Nous avons également effectué un spectre de fluorescence de différents bracelets que nous avons. On observait la lumière émise après avoir cassé le bracelet (**Figure 19**).

On remarque que le bracelet orange contient le principe fluorescent du bracelet jaune mélangé avec un second. Le bracelet vert contient également deux pics.

Figure 19 : Spectre d'émission dans le visible du bracelet orange à gauche et du bracelet vert à droite.

Protocole :
Tordez le bracelet dans le noir

Conclusion

Trouver une substance fluorescente, c'est trouver une substance dont les différences énergétiques entre deux niveaux électroniques sont dans l'UV. De ce fait, il est important d'inviter les étudiants à observer autour d'eux. Nous avons trouvé par hasard la fluorescence des bonbons jaunes, vous pouvez en faire de même !

Références bibliographiques

01

Chimactiv – Ressources pédagogiques numériques interactives dans l'analyse chimique de milieux complexes.

<https://chimactiv.agroparistech.fr/fr/bases/spectroscopie-uv/interpretation-spectre/4> (accessed 2024-03-14)

Quinine. Wikipédia ; 2024

02

03

Laser Photomedicine and Biomedical Optics at the Oregon Medical Laser Center. <https://omlc.org/> (accessed 2024-03-14).

Chlorophylle a. Wikipédia ; 2021

04

05

<https://www.bvda.com/en/basic-yellow-40>

Manna, S. K.; Oliveira, M. A. S. de; Zhang, P.; Meleppat, R. K.; Chang, C.-W.; Jr, E. N. P.; Chan, J. W.; Zawadzki, R. J. Feasibility Study of Raman Spectroscopy for Investigating the Mouse Retina in Vivo. In *Ophthalmic Technologies XXVIII*; SPIE, 2018; Vol. 10474, pp 63–68. <https://doi.org/10.1117/12.2288790>.

06

07

Un bâton lumineux, comment ça marche?. SimplyScience. <https://www.simplyscience.ch/fr/jeunes/decouvre/un-baton-lumineux-comment-ca-marche> (accessed 2024-03-14).

—

LUMINESCENCE

La luminescence est l'émission de lumière par une molécule suite à une perturbation (lumière, chaleur, choc)

FLUORESCENCE

Une molécule absorbe de l'énergie et réémet de l'énergie sous forme de lumière d'une couleur différente

PHOSPHORESCENCE

Une molécule absorbe de l'énergie, elle la garde et réémet de l'énergie sous forme de lumière de manière très lente

CHIMILUMINESCENCE

Une molécule absorbe de l'énergie au cours d'une réaction chimique. Une fois la réaction terminée, une molécule est créée avec un excès d'énergie. Cette molécule donne de l'énergie sous forme de lumière

FLUORESCENCE

Principe

Une molécule (= ce qui constitue la matière) absorbe de l'énergie à une certaine longueur d'onde c'est-à-dire de la lumière d'une certaine couleur.

01

02

Cette molécule réémet l'énergie absorbée sous forme de lumière à une autre longueur d'onde c'est-à-dire une couleur différente.

03

Cela se fait très rapidement : de manière immédiate, à l'échelle des milliardième de secondes.

04

Exemples

La fluorescence est un phénomène qu'on retrouve dans notre vie quotidienne ! Certaines applications sont présentées dans la page suivante !

FLUORESCENCE

Pour chaque expérience, munis-toi d'un pot en verre (pot de yaourt), verse le produit étudié et illumine-le avec le stylo. N'oublie pas de te mettre dans l'obscurité !

À toi de jouer !

Boisson Tonic

La molécule fluorescente dans cette bouteille (Sweppes) est la quinine

01

02

Huile d'olive extra vierge

La molécule fluorescente dans ce produit est la chlorophylle (aussi responsable de la couleur verte dans les plantes)

03

Curcuma

La molécule fluorescente est la curcumine !

04

Bonbons

La molécule fluorescente dans tes friandises est la même que celle du curcuma !

05

Feuille et t-shirt blancs

La fluorescence vient des azurants optiques, molécules permettant de donner au linge un aspect plus blanc

Surligneurs

La molécule fluorescente dans ces feutres est la Basic Yellow 40

06

PHOSPHORESCENCE

Prends les jolies étoiles dans le kit, rapproche-les d'une source lumineuse puis éteins les lumières... Qu'observes-tu ?

01

Principe

Lorsque tu places ton étoile devant la lumière, la molécule absorbe la lumière

02

Les molécules constituant la matière, sont modifiées et changent d'état

03

Les molécules n'ont pas envie de rester dans cet état, qui ne leur convient pas

04

Elles vont retourner dans l'état initial

Cette étape est longue dans le cas de la phosphorescence

05

Exemple

Les étoiles que tu mets dans ta chambre pour ne pas avoir peur la nuit fonctionnent sur ce principe !

CHIMILUMINESCENCE

Prends ton bracelet préféré et craque-le ! Regarde comme c'est joli...

01

Principe

Lorsque l'on casse le bracelet une molécule est libérée et est mise au contact d'une autre molécule

02

La molécule libérée va réagir avec l'autre molécule présente dans le bâton et produire une nouvelle molécule avec un excès d'énergie. Cette molécule va émettre de l'énergie sous forme de lumière

03

Les molécules étant différentes, la lumière émise va changer en fonction du bâton que tu prends

04

Exemple

Les bâtons lumineux que tu peux retrouver lors de fêtes sont basés sur ce principe !